

तेंडुलकरांच्या नाटकांतून प्रकटनाच्या स्त्री-समस्या

सई भूषण प्रभु

संशोधक विद्यार्थी, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई ४००००१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: -prabhubg91@gmail.com

Received: 25 July, 2024 | Accepted: 09 September, 2024 | Published: 10 September, 2024

विजय तेंडुलकर यांच्या प्रतिभेचा सर्वकष आविष्कार त्यांच्या नाट्यकृतींतून झालेला दिसतो. या नाट्यकृतींचे वैशिष्ट्य म्हणजे या दृक्श्राव्य माध्यमातून तेंडुलकरांनी समाजात दिसणाऱ्या व्यक्तिगत अन्यायाचे आणि हिंसेचे चित्रण करून वाचक/प्रेक्षकांच्या संवेदना जाग्या केल्या. प्रस्थापित समाजाने दांभिक आवरणाखाली झाकलेल्या लैंगिकतेला आणि हिंसेला त्यांनी नाटकांतून उघड केले. प्रस्तुत शोधनिबंधात तेंडुलकरांच्या निवडक नाटकांतून त्यांनी मांडलेल्या विविध स्त्रीसमस्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेणारे ('शांतता! कोर्ट चालू आहे'), माणिक आणि रमा ('गिधाडे'), लक्ष्मी आणि चंपा ('सखाराम बाइंडर'), सरिता आणि कमला ('कमला'), ज्योती ('कन्यादान'), सुमित्रा आणि नमा ('मित्राची गोष्ट'), बेबी ('बेबी') या स्त्री व्यक्तिरेखांच्या माध्यमातून तेंडुलकरांनी चितारलेल्या विविध स्त्रीप्रश्नांचा मागोवा घेणे हा या शोधनिबंधाचा उद्देश आहे.

प्रस्तावना

परंपरागत पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत कौटुंबिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्वच स्तरांवर पुरुषांचा अपरिहार्य प्रभाव जाणवतो. या व्यवस्थेत स्त्रीला वस्तुमूल्य दिलेले असते. त्यामुळे पुरुषांच्या नजरेतून स्त्री ही वंशवृद्धी करणारी, लैंगिक गरज भागवणारी आणि इतर दैनंदिन कामे करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी एक वस्तू असाच तिचा दर्जा राहिलेला दिसतो. पुरुषी वर्चस्व आणि बायकी शरणतेवर आधारित असलेली कुटुंबचौकट स्वीकारणारी, ती टिकवणारी, अन्याय सहन करूनही क्षमाशील वृत्ती बाळगणारी स्त्री ही प्रतिमा पुरुषांच्या नेणिवेत आदर्श स्त्री-प्रतिमा म्हणून रुजलेली असते. पुरुषी धुरीणत्वामुळे बहुसंख्य स्त्रियांनीदेखील ही व्यवस्था विनातक्रार स्वीकारलेली दिसते.

प्रत्यक्षात स्त्री व पुरुष यांच्यातला जैविक लिंगभेद हा नैसर्गिक असतो तर त्यांच्यातील सत्तासंबंध आणि त्यांची मानसिक जडणघडण किंवा लिंगभाव हा सामाजिक-सांस्कृतिक असतो. समाजाच्या अपेक्षा दोघांवरही आरोपित केल्या जातात. स्त्री-पुरुषांना आपापल्या भूमिका पार पडण्याचे आणि स्वतःच्या भावनांचे विशिष्ट प्रकारे प्रकटीकरण करण्याचे प्रशिक्षण 'कुटुंब' नामक टाकसाळीत दिले जाते. वर्तनाचे हे आकृतीबंध पिढ्यानपिढ्या हस्तांतरित होतात व पुरुषप्रधान व्यवस्थेला अधिक मजबूत बनवतात.

समकालीन समाजवास्तवाचा दस्तावेज आपल्या साहित्यातून मांडून या वास्तवाचा वेध घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कसोशीने करणारे नाटककार विजय तेंडुलकर यांनी त्यांच्या नाट्यकृतींतून या पूर्वग्रहदूषित पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे व त्यातून उद्भवलेल्या स्त्री-प्रश्नांचे, समस्यांचे दर्शन घडवले व वाचक/प्रेक्षकांना अंतर्मुख आणि विचारप्रवृत्त केले.

तेंडुलकरांची प्रारंभिक नाटके मध्यमवर्गीय वर्तुळात व त्यांच्या अनुभवविश्वात फिरत असलेली आढळतात. डॉ. चंद्रशेखर बर्वे यांच्या मते – ‘मध्यमवर्गीय मर्यादा तेंडुलकरांना पडली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटले, तरी दोन प्रकारांनी त्यांनी ती ओलांडली आहे - ती मर्यादाच मोडून व तिच्यात राहूनदेखील व्यापक जीवनदर्शन घडवून – असे सूक्ष्म चिकित्सेअंती लक्षात येते.’ (बर्वे १९८५ : ९२)

‘श्रीमंत’ या नाटकात विवाहपूर्व मातृत्वाची समस्या चित्रित केली आहे; पण नाटकाचा मूळ हेतू या समस्येच्या चित्रणापेक्षाही श्रीमंत वर्गाच्या दांभिक वृत्तीवर प्रहार करणे हा आहे असे जाणवते. ‘शांतता! कोर्ट चालू आहे’ या नाटकापासून तेंडुलकरांच्या नाटकांचा परीघ रुंदावला व विविध सामाजिक, आर्थिक स्तरांवरील जीवनानुभव त्यांतून साकार होऊ लागले.

तेंडुलकरांच्या नाट्यलेखनाच्या या दुसऱ्या टप्प्यात स्त्री ही समाजाची बळी असते आणि तिला सामाजिक नियमांच्या चौकटीत जगताना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते हे त्यांनी वारंवार दाखवून दिलेले दिसते. ‘शांतता! कोर्ट चालू आहे’ मधली लीला बेणारे, ‘गिधाडे’ मधल्या माणिक आणि रमा, ‘सखाराम बाइंडर’ मधल्या लक्ष्मी आणि चंपा, ‘कमला’ मधल्या सरिता आणि कमला, ‘कन्यादान’ मधली ज्योती, ‘मित्राची गोष्ट’ मधल्या सुमित्रा आणि नमा, ‘बेबी’ मधली बेबी या वेगवेगळ्या सामाजिक-सांस्कृतिक स्तरांमधून आलेल्या, स्त्रीजीवनाचे दर्शन विविध कोनांमधून घडवणाऱ्या या स्त्री-व्यक्तिरेखांच्या माध्यमातून चितारलेल्या अनेक स्त्रीप्रश्नांचा विचार यासंबंधात प्रस्तुत ठरतो.

लीला बेणारे

‘शांतता! कोर्ट चालू आहे’ या नाटकातील बेणारे ही शालेय शिक्षिका असणारी तरुण, सुंदर, अविवाहित स्त्री आहे – वयाच्या केवळ चौदाव्या वर्षी स्वतःच्या मामाच्या लैंगिक शोषणाला स्वेच्छेने बळी पडलेली, तो आयत्या वेळी पळून गेल्यावर आत्महत्येचा असफल प्रयत्न केलेली, या प्रसंगातूनही धडा न घेता वयाच्या तिसरीत पुन्हा एकदा प्रोफेसर दामले नामक एका विवाहित पुरुषाशी लैंगिक संबंध ठेवणारी व विवाहपूर्व मातृत्वाच्या समस्येला सामोरी जाणारी. नाटकात दाखवलेल्या अभिरूप न्यायालयाच्या खेळात या कुमारी मातेला अमानुषपणे नामोहरम करणाऱ्या असभ्य, असंस्कृत मानवी प्रवृत्तींचे दर्शन घडते ज्यात पुरुषांबरोबरच स्त्रियाही हिरीरीने भाग घेताना दिसतात. बेणारेच्या अविवाहित असण्याविषयी, तिच्या स्वतंत्र वृत्तीविषयी, तिच्या स्पष्टवक्तेपणाविषयी तिथे असलेल्यांच्या मनात दडलेला मत्सर, असमाधान व लैंगिक आकर्षण या लुटपुटूच्या खटल्यातून बाहेर येते. सुरुवातीला खेळकर, आनंदी, टवटवीत फुलासारखी असणारी, दोन पुरुषांकडून फसवली जाऊनही सकारात्मकता न गमावलेली बेणारे या मानसिक हिंसाचारामुळे जखमी होते, केविलवाणेपणाने स्वतःला आतल्या आत कोंडून घेते आणि अखेर कोलमडते. ‘लीला बेणारेचा शेवटचा पराभव मध्यमवर्गीय नैतिकतेला शरण जाणे हा आहे.’ (गोखले २०१५ : २४)

समाजाचे नियम धुडकावून लैंगिक स्वैराचार करण्याची अन्याय्य शिक्षा फक्त स्त्रीलाच दिली जाते, या स्वैराचारात सामील असणाऱ्या पुरुषांना नाही हा वास्तवाचा धारदार वेध वाचकाला विचारप्रवृत्त करतो.

माणिक आणि रमा

‘गिधाडे’ मधली माणिक ही एक गिधाडी वृत्तीची व्यक्तिरेखा आहे. अनेक पुरुषांना आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांची फसवणूक केलेली, लैंगिकदृष्ट्या ढिसाळ असणारी, आपल्या नराधम भावांबरोबर आपल्या काका/मामाच्या खुनाचे बेत करण्यात पुढाकार घेणारी, अतिलोभी, हिडीस असलेली माणिक सध्या एका श्रीमंत पण विवाहित माणसाच्या प्रेमात आहे. विरोधाभास असा की अत्यंत व्यवहारी व निर्मम असणाऱ्या माणिकला तो माणूस आपल्याशी लग्न करेल अशी आशा आहे आणि अपत्यप्राप्तीचीही इच्छा आहे. त्या माणसाचे सामाजिक स्थान बघता हे अशक्य वाटते. तरीही असलेल्या माणिकच्या या आशेतून व इच्छेतून तिच्या स्वभावातला हळवा कोपरा प्रकट होतो. अखेर तिचे दोन भाऊ तिला मारहाण करून जायबंदी करतात, तिच्या पोटावर लाथा घालून तिचा गर्भपात करतात आणि त्या आशेचा चक्काचूर करतात तेव्हा त्यांची गिधाडी वृत्ती तिच्या कैकपट प्रबळ असल्याचे दिसते.

रमा ही माणिकच्या विरोधी स्वभावाची व्यक्तिरेखा आहे. निरागस व मऊ स्वभावाची, अपत्यासाठी झुरणारी, रमाकांत या गिधाडी वृत्तीच्या नवऱ्याबरोबर नाईलाजाने राहणारी रमा अनेकदा त्याला सोडण्याचा, त्याला विष देऊन मारण्याचा किंवा स्वतःला जाळून घेण्याचा विचार करते पण यातले काहीही करू शकत नाही. वर्षानुवर्षे आत्यंतिक दुःख मूकपणे सहन केलेली, शारीरिक मारहाणीची व लैंगिक उपासमारीची शिकार झालेली रमा रजनीनाथ या परपुरुषाच्या उघड्या शरीराच्या आकर्षणाला सहाजिकच बळी पडते, अल्पकालीन शारीरिक सुख मिळवते, पण शेवटी रमाकांतच्या मागूनच 'कत्तलखान्याकडे जाणाऱ्या कोकराप्रमाणे' घराबाहेर पडते. प्रतिकाराची शक्ती गमावून बसल्यामुळे घरगुती हिंसाचार व लैंगिक उपासमार मुकाट्याने सहन करणाऱ्या असंख्य स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही व्यक्तिरेखा आहे.

माणिक व रमा या दोन परस्परविरोधी स्त्री व्यक्तिरेखांच्या माध्यमातून नाटककाराने उन्मादी मगूर स्वभावाच्या आणि सच्छील व्यक्तिमत्त्वाच्या स्त्रियांचे पुरुषप्रधान व्यवस्थेत होणारे सारखेच दमन दाखवून वाचकाला विचारप्रवृत्त केले आहे.

लक्ष्मी आणि चंपा

'सखाराम बाईडर' मध्ये नवऱ्याने टाकलेल्या स्त्रियांना आश्रय देण्याच्या मिषाने घरी आणून आपल्या सर्व गरजा त्यांच्याकडून स्वस्तात पुरवून घेणाऱ्या सखारामने आणलेली लक्ष्मी ही सातवी तर चंपा ही आठवी स्त्री. लक्ष्मी सात्विक, सौम्य, धार्मिक, खालमानेने वावरणारी, घरातली व सखारामची सगळी कामे निमूटपणे करणारी आहे. तिच्या मुंगळ्याबरोबरच्या संवादातून तिच्या दडपल्या गेलेल्या लैंगिक भावना प्रकटतात. सखाराम लक्ष्मीच्या धार्मिक वागण्याने भडकतो, तिच्याशी निर्घृणपणे वागतो, तिला पट्ट्याने, लाथाबुक्यांनी मारहाण करतो. लक्ष्मी दुसरा कुठलाही आधार नसल्याने सारे सहन करायचा प्रयत्न करते. त्याच्या परधर्मिय मित्राचा, दाऊदचा तिने अपमान केल्यावर सखाराम तिला घराबाहेर काढतो व लगेच चंपाला घरी आणून ठेवतो. लक्ष्मीला जगात कुठेही थारा न मिळाल्यामुळे पुन्हा काही काळाने सखारामकडेच परतावे लागते. परत आलेली लक्ष्मी जगण्याच्या अंतःप्रेरणेमुळे बदललेली दिसते. तिला आश्रय देणाऱ्या चंपाबद्दल ती सखारामच्या मनात संशय निर्माण करते. मत्सराच्या आवेगात सखारामने चंपाचा खून केल्यावर निर्दयपणे पुढाकार घेऊन चंपाला पुरण्याची तयारी करते. पुरुषी अन्यायाच्या दबावाखाली बहुसंख्य स्त्रिया अपरिहार्यपणे शरणागती पत्करत असताना लक्ष्मीचे स्वतःचा दुबळेपणा सोडून समर्थ बनणे वाचकाला स्तिमित करते.

विकृत लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या दारुड्या नवऱ्याला सोडून आलेल्या चंपाचे व्यक्तिमत्त्व मोकळे व उत्तेजक आहे. तिला शोधत आलेल्या नवऱ्याला ती वहाणने बदडून हाकलते. नवऱ्याने केलेल्या विकृत अत्याचारांमुळे तिला लैंगिक संबंधांचे आकर्षण उरलेले नाही. पण डोक्यावर छप्पर हवं असेल तर कोणत्यातरी पुरुषाला शरीर द्यावं लागणार या वास्तवाची जाणीव तिला आहे. त्यामुळे दारू पिऊन बेभान झाल्यावर ती सखारामचा लैंगिक अत्याचार सहन करते. तिच्या शरीराने नादावलेल्या सखारामला तिचे दाऊदशी मोकळेपणाने बोलणे, दसऱ्याच्या दिवशीही दारू पिणे, घरकामाचा आळस करणे मात्र पसंत नाही कारण ते त्याच्या पुरुषी अहंकाराच्या चिंध्या करते. उन्मादक शरीराची स्त्री हवीशी वाटणे आणि ती इतर पुरुषांना देखील हवीशी वाटत असणार या जाणिवेने नकोशीही वाटणे, यातून निर्माण झालेली मत्सराची आणि हिंसेची भावना यांचे दर्शन नाटककाराने घडवले आहे. चंपाला शारीरिक मारहाण करायला कचरणारा सखाराम त्यामुळेच लक्ष्मीच्या चिथावणीने पेटून उठतो व चंपाला ठार मारतो.

आदर्श गृहिणीचे गुण अंगी असणाऱ्या, सखारामशी एकनिष्ठ असलेल्या लक्ष्मीला ती त्याची लैंगिक भूक भागवू शकत नसल्यामुळे शारीरिक मारहाण सहन करावी लागते, तर त्याच्या लैंगिक वासनेला पुरून उरलेल्या चंपाला तिच्या बेफिकीर स्वभावामुळे व दाऊदबरोबरच्या संबंधांमुळे मृत्यूला सामोरे जावे लागते. दाऊदला मात्र कोणतीही शिक्षा होताना दिसत नाही. स्वतः समाजाचे नियम झुगारून अनिर्बंध आयुष्य जगणाऱ्या सखारामला त्याच्या आयुष्यात येणाऱ्या स्त्रियांनी मात्र त्याचे नियम पाळून जगावे अशी असणारी इच्छा आणि ती पूर्ण न झाल्यास त्याने त्या स्त्रियांवर अत्याचार करणे यातून स्त्रीपुरुष संबंधातील सत्तानीतीच व त्यातील हिंसेच दाहक दर्शन घडतं.

सुमित्रा आणि नमा

समलैंगिकतेची चर्चा देखील निषिद्ध होती व उभयलिंगीपणाची संकल्पनाही ज्ञात नव्हती अशा काळात तेंडुलकरांनी 'मित्राची गोष्ट' हे नाटक लिहिले. सुमित्रा म्हणजेच 'मित्रा' या पुरुषी वृत्तीच्या बेडर मुलीची ही कथा आहे. आपल्याला पुरुषांबद्दल नैसर्गिक ओढ वाटत नाही हे तिच्या लक्षात येते. नमा या नाजूक, सुंदर मुलीचे तिला अनिवार आकर्षण वाटते. त्यांच्यात शारीरिक संबंधही प्रस्थापित

होतात. पण मित्राच्या पुरुषी सौंदर्यावर भाळलेला पांडे आणि नमाच्या कोमल सौंदर्यावर फिदा झालेला मन्या दळवी यांच्यामुळे हे संबंध गुंतागुंतीचे होतात. मन्या जबरदस्तीने नमाशी संबंध ठेवतो. मित्राशी सूडबुद्धीने वागतो. पांडेला मित्राचे समलैंगिकतेचे वास्तव समजल्यावर तो निराश होऊन सैन्यात भरती होतो.

या सर्व गुंतागुंतीच्या संबंधांचा शेवट अपरिहार्यपणे मित्रा आणि नमाच्या शोकांतिकेत होतो. मन्या आणि मित्रा यांच्यातल्या सूडभावनेमुळे नमाची प्रचंड कुतरओढ होते. त्यातच हे संबंध जगजाहीर झाले तर होणाऱ्या बदनामीच्या भीतीने कुटुंबियांना शरण जाऊन, आपले लैंगिक वेगळेपण लपवून नमा लग्न करते. हा धक्का सहन न होऊन आक्रमक स्वभावाची मित्रा बेछूट वागू लागते, आर्मी ऑफिसर्सशी लगत करते, व्यसनाधीन होते व शेवटी आत्महत्या करते. 'सामाजिक निषिद्धतेमुळे मित्राच्या प्रेमाचे उन्नयन न होता तिची कुचेष्टा होते. ती स्वतःच्या वासनेबाबत प्रामाणिक आहे; त्यात तिला वावगे, विचित्र असे काही वाटत नाही. ती खिन्न होते ती अपयशाने, स्वतःच्या विदारक दर्शनाने नव्हे.' (धोंगडे २००७ : १०६)

स्वतःच्या लैंगिक वेगळेपणामुळे मित्रा व नमाची झालेली शोकांतिका केवळ त्यांच्या स्त्री असण्यामुळे झालेली दिसते. मित्राची प्रत्येक कृती समाजातील लिंगसापेक्षतेमुळे विकृत वाटते. प्रत्यक्षात मित्राचे दारू पिणे, सिगारेट ओढणे, आर्मी ऑफिसर्सबरोबर शारीरिक लगत करणे हे जितके आक्षेपार्ह वाटते त्याहीपेक्षा मन्या व पांडे यांनी तिची दुरवस्था विकृत नजरेने पाहणे, त्याला हातभार लावणे, त्यातून आनंद मिळवणे, 'लेस्बियन' या शब्दाचा शिवीसारखा वापर करणे, आर्मी ऑफिसर्सनी मित्राच्या असंतुलित मनस्थितीचा फायदा घेऊन तिचे शारीरिक शोषण करणे या गोष्टी अधिक विकृत व आक्षेपार्ह आहेत. पण सामाजिक संकेतांमुळे केवळ मित्रा व नमा यांचे वागणेच वावगे मानले जाते.

समाजाच्या रूढ संकेतांपेक्षा वेगळ्या लैंगिक जाणिवा असणारी स्त्रीपात्रे व असंवेदनशील पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे त्यांची होणारी घुसमट यांचे प्रभावी चित्रण तेंडुलकरांनी 'मित्राची गोष्ट' या नाटकात केले आहे.

सरिता आणि कमला

व्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेतील आणि कुटुंबव्यवस्थेतीलही गुलामगिरीचे चित्रण करणाऱ्या 'कमला' या नाटकातील कमला ही जयसिंग या पत्रकाराने गुलामांच्या बाजारातून खरेदी करून आणलेली स्त्री आहे; एका पुरुषाकडून दुसऱ्या पुरुषाकडे जाणारी, एखादी लैंगिक वस्तू म्हणून जगणारी. 'ज्याने मला खरेदी केले तो माझा मालक' हे वास्तव तिने स्वीकारले आहे. ज्याने विकत घेतलं त्याच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करायला हव्यात, त्याच्याशी निष्ठेने राहायला हवं असं ती मानते. जयसिंग स्वतःच्या फायद्यासाठी तिला जुन्या, फाटक्या कपड्यांत पत्रकार परिषदेत सादर करून तिचा वेगळा बाजार मांडतो. स्वतःचा मतलब पूर्ण झाल्यावर तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला एका अनाथाश्रमात नेऊन सोडतो.

सरिता ही जयसिंगची बायको आहे. पण प्रत्यक्षात ती देखील 'पत्नी', 'अर्धांगिनी' या गोंडस नावांखाली भरपूर हुंड्यासह वाजत-गाजत घरी आणली जाणारी एक गुलामच आहे. लग्नापूर्वी घोडेस्वारी, नेमबाजी करणारी सरिता लग्नानंतर केवळ एक आज्ञाधारक गृहिणी बनते. घरी येणाऱ्यांशी तिने कसे वागायचे, किती बोलायचे हे सारे तिचा नवरा नामक मालकच ठरवतो. तो तिला शोभेची बाहुली म्हणून समाजात मिरवतो, त्याच्या मनाविरुद्ध काही घडले की चारचौघांदेखत तिचा अपमान करतो, त्याला हवे तेव्हा तिच्याकडून शरीरसुख मिळवतो. विवाहसंबंधात अंतर्भूत असलेल्या या गुलामगिरीची जाणीव सरिताला कमलाच्या येण्याने व तिच्या 'तुम्हे कित्ते में खरीदा?' या प्रश्नाने होते.

'भारतीय स्त्रीच्या स्वरूपाचे, जगण्याचे, अपमानित होण्याचे व अखेरीस बंड करून उठण्याचे सत्य फार जोरकसपणे या नाट्यकृतीत मांडले गेले आहे.' (हातकणंगलेकर २००८ : ९९)

ज्योती

भारतातील अटळ अशी जातीव्यवस्था, दलित-सवर्ण संघर्ष, त्यातील राजकारण, त्याचा कुटुंबावर आणि व्यक्तींच्या मानसिकतेवर येणारा ताण परिणामकारकरीत्या चित्रित करणारे नाटक म्हणजे 'कन्यादान'. या नाटकातील ज्योती ही नाथ आणि सेवा देवळातील या समाजवादी व सुशिक्षित दाम्पत्याची सुरक्षित, सुखवस्तू वातावरणात वाढलेली अत्यंत निरागस आणि संवेदनक्षम मुलगी. तिच्या स्वप्नाळू वयात ती अरुण आठवले या दलित तरुणाच्या काव्यप्रतिभेने भारून जाते व त्याच्याशी लग्न करण्याचा निर्णय घेते. 'आंतरजातीय विवाहाचा

प्रयोग' करण्यासाठी आणि आपण घरातूनच कशी सामाजिक सुधारणा करतो हे जगाला दाखवून देण्यासाठी नाथ या विवाहाला प्रोत्साहन देतात व सामाजिक पातळीवरचे कन्यादान करतात.

प्रत्यक्षात हे लग्न अत्यंत निष्फळ व दुःखदायक ठरते. अरुणसाठी गेली अनेक शतके ज्यांनी त्याच्या समाजावर अत्याचार केले त्या वर्गांचे प्रतीकच ज्योती होते. तो तिला शिवीगाळ करतो, मारहाण करतो. तिच्या कुटुंबाच्या सामाजिक स्थानाचा फायदा स्वतःच्या आर्थिक उन्नतीसाठी करून घेतो. या सान्याचा तिला केवळ शारीरिक नाही तर मानसिक धक्का बसतो. नाथांचा भोंगळ आदर्शवाद आणि अरुणची सूडभावना यांच्या कात्रीत अश्राप ज्योतीची ससेहोलपट होते. अरुणच्या व्यक्तिमत्त्वातील दुभंगलेपणातच एकसंधतेचा साक्षात्कार झालेली ज्योती शेवटी अरुणला स्वीकारून स्वतः शारीरिक छळ सहन करण्याचा व नाथांना मानसिक शिक्षा भोगायला लावण्याचा मार्ग अवलंबते.

नाथांनी स्वतःच्या लेकीचा प्रयोगाचा नमुना म्हणून केलेला वापर आणि अरुणने स्वतःच्या पत्नीचा सवर्णांना छळण्याचे अवजार म्हणून केलेला वापर यातून पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रीवर होणाऱ्या अन्यायाचा एक वेगळा स्तर प्रकटतो.

बेबी

लैंगिक शोषण हाच प्रमुख विषय असलेले तेंडुलकरांचे नाटक म्हणजे 'बेबी'. याची नायिका बेबी हिच्यावर गावगुंड शिवाप्पा बलात्कार करतो. या अन्यायाने पेटून उठलेल्या बेबीच्या भावाला, राघवला वेड्याच्या इस्पितळात डांबण्याची व्यवस्था करतो. बलात्कारित बेबीचे जगणे समाजाने असह्य केल्यावर तिला संरक्षणासाठी शिवाप्पाकडेच आसरा मागावा लागतो. तो तिला राहायला जागा आणि सिनेमात एक्स्ट्राचे काम एवढ्या आश्वासनापोटी तिच्याकडून स्वतःची विकृत लैंगिक भूक भागवून घेतो. सिनेमात काम करताना बेबीच्या आयुष्यात दुसरा पुरुष येतो – दिग्दर्शक कर्वे. तो त्याच्या आगामी सिनेमात तिला प्रमुख भूमिका देण्याचे आश्वासन देऊन तिचे लैंगिक शोषण करतो. शिवाप्पाला हे समजल्यावर तो रागाने तिच्या पोटावर लाथ मारून तिला घराबाहेर काढतो. या सगळ्याचा परिणाम बेबीमध्ये मनोविकृती निर्माण होण्यात होतो. ती स्वतःचाच धक्का करते, व्यसनी आणि आत्मपीडक बनते.

समाजातील कनिष्ठ वर्गाचे चित्रण करणाऱ्या या नाट्यकृतीत शिवाप्पा ही व्यक्तिरेखा केवळ पुरुष असल्याच्या जोरावर बेबीचे शोषण करताना दिसते. समाजही शोषकाला शिक्षा देण्याऐवजी शोषित स्त्रीची अधिक विटंबना करताना दिसतो. चित्रपटांच्या मोहमयी दुनियेत खोटी स्वप्ने दाखवून स्त्री कलाकारांचे होणारे लैंगिक शोषण यावरही ही नाट्यकृती प्रकाश टाकते. सत्तेच्या बळावर पुरुषांनी बायका मिळवण्याची केलेली सोय तसेच त्या बायकांच्या तोंडून ब्रही निघणार नाही याची केलेली चोख व्यवस्था याचे विदारक चित्रण नाटकात येते.

'त्यांच्या (तेंडुलकरांच्या) नाटकांतील नाना, सखाराम, शिवाप्पा, प्रो. दामले ही वेगवेगळ्या स्तरांवरील सत्ताकेंद्रे आहेत. त्यांचे पुरुष असणे हे या सत्तेच्या मुळाशी आहे. या सत्तेच्या मदामुळे संभोग हा त्यांना खेळ वाटतो. याच सत्तेच्या उन्मत्तपणातून ते स्त्रीवर अत्याचार करू धजतात आणि यात होरपळून निघणाऱ्या स्त्रियांचे कधी हृदयद्रावक तर कधी संवेदनाशून्य चित्रण तेंडुलकर करतात.' (देशमुख २०१२ : १३)

अशा प्रकारे सामर्थ्य आणि क्रौर्य एकवटलेल्या पुरुषी सत्तेच्या तावडीत सापडलेल्या व या अन्याय्य व्यवस्थेमुळे असहाय्य आणि दुर्बल ठरलेल्या स्त्रियांचे विविध प्रश्न तेंडुलकरांनी आपल्या नाट्यकृतीतून भेदकपणे मांडले. समाजाने औचित्याच्या नावाने केलेली झाकपाक त्यांनी उघड करून दाखवली तसेच नैतिकतेचे विटंबित रूप आणि पोकळपणही दाखवून दिले.

निष्कर्ष

वर उल्लेखलेल्या स्त्री-व्यक्तिरेखांच्या चित्रणातून हे लक्षात येते की तेंडुलकरांनी स्त्रीकडे कधी वस्तुस्वरूप पाहिलं नाही. स्त्री ही एक माणूस असते व तिच्यात हळवेपणाबरोबरच दुसऱ्याच्या अस्तित्वाला नख लावणारी क्रूरता असू शकते हे त्यांनी माणिक, लक्ष्मी, मित्रा यांसारख्या व्यक्तिरेखांमधून सिद्ध केले. पण पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे धुरीणत्व खोलवर मुरलेल्या आपल्या समाजात अशा स्त्रियांना अटळ शोकातिकेला सामोरे जावे लागते हे सत्यही त्यांनी त्यांच्या नाट्यकृतीतून निडरपणे समाजासमोर आणले.

तेंडुलकरांच्या वर उल्लेखलेल्या नाट्यकृतींना प्रसिद्ध होऊन अनेक शतके लोटली. त्यानंतरच्या काळात भोवतालची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिती झपाट्याने पालटली; तरीही त्यांत मांडलेल्या स्त्री-समस्यांची धार बोधत झालेली दिसत नाही.

उलट दिवसेंदिवस अधिक बळकट होत चाललेली भांडवलशाही, आत्यंतिक स्वातंत्र्याने व व्यक्तिवादाने विस्कळीत झालेली कुटुंबव्यवस्था, जाती-धर्माचे झालेले राजकीयीकरण, माध्यमांचा कर्कश कल्लोळ या सान्यांच्या धुमश्रीत स्त्रीवरील अन्याय, अत्याचार, दडपशाही, शोषण हे प्रश्न नराचा 'पुरुष' आणि मादीची 'स्त्री' घडवणाऱ्या आपल्या समाजव्यवस्थेशी आजही झुंजत आहेत असे दिसते.

संदर्भग्रंथ

- बर्वे, चंद्रशेखर, १९८५ : *तेंडुलकरांची नाटके* (प्रथम आवृत्ती). पुणे : राजहंस प्रकाशन.
- गोखले, शांता, २०१५ : *'तेंडुलकरांच्या नाटकातील स्त्री व्यक्तिरेखा', अ-जून तेंडुलकर* (संपा. रेखा इनामदार-साने) (प्रथम आवृत्ती). पुणे : राजहंस प्रकाशन.
- धोंगडे, रमेश, २००७ : *तेंडुलकरांची नाटके : पाठ्य व प्रयोग* (नवीन आवृत्ती). पुणे : दिलीपराज प्रकाशन.
- हातकणंगलेकर, म.द. २००८ : *'तेंडुलकरांची कमला'. हेमांगी दिवाळी अंक* (संपा. डॉ. प्रल्हाद वडे). मुंबई : शब्दविकास प्रकाशन.
- देशमुख, शोभा, २०१२ : *'पुरस्कार'. तेंडुलकर नावाचे वादळ* (संपा. डॉ. प्रल्हाद वडे) (प्रथम आवृत्ती). पुणे : प्रतिमा प्रकाशन.